

ARAB VA O'ZBEK TILIDA SO'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI

Umarxonova Yulduzxon G'ayratjon qizi

Sharq xalqlari tillari va adabiyoti instituti

Arabshunoslik Oliy maktabi

Arab-ingliz filologiyasi 2-kurs 2-guruh talabasi

yulduzxonumarxonova12@gmail.com

91. 692-53-52

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173205>

Annotatsiya. Maqolada so'z turkumlarining daslabki o'rganish davri va uning rivojlanish bosqichlari, shuningdek arab va o'zbek tilshunosligi, morfologiya va sintaksis bo'limlarining shakllanishiga oid tadqiqotlar tahlil qilingan. Arab va o'zbek tilida so'z turkumlari tasnifi masalalariga oid mavjud materiallar o'rganilib tegishli xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: So'z turkumlari, morfologiya, sintaksis, tilshunoslik, grammatika, ism, fe'l, harf, mustaqil so'zlar – ot, sifat, son, olmosh, ravish, yordamchi so'zlar – ko'makchi, bog'lovchi, yuklama, undov va taqlid so'zlar, modal so'zlar.

Аннотация.

В статье проанализированы ранний этап изучения частей речи и этапы их развития, а также исследования, связанные с формированием морфологии и синтаксиса в арабском и узбекском языкознании. Рассмотрены существующие материалы по классификации частей речи в арабском и узбекском языках, даны соответствующие выводы и рекомендации.

Ключевые слова: части речи, морфология, синтаксис, языкознание, грамматика, имя, глагол, частица, самостоятельные слова – существительное, прилагательное, числительное, местоимение, наречие; служебные слова – предлог, союз, частица; междометия и звукоподражательные слова, модальные слова.

Annotation.

The article analyzes the early stages of the study of parts of speech and their subsequent development, as well as research related to the formation of morphology and syntax in Arabic and Uzbek linguistics. The existing materials on the classification of parts of speech in Arabic and Uzbek languages are examined, and relevant conclusions and recommendations are provided.

Keywords: parts of speech, morphology, syntax, linguistics, grammar, noun, verb, particle, independent words – noun, adjective, numeral, pronoun, adverb; auxiliary words – preposition, conjunction, particle; interjections and onomatopoeic words, modal words.

Antik davrning buyuk olimi Aristotelning "Poetika" (Poeziya san'ati haqida)¹ asarida morfologiyaga oid ilk namunalar kuzatiladi. Asarning "Til va fikr" (XIX fasl), "Nutq bo'laklari" (XX fasl), "Otlarning turlari" (XXI) kabi fasllari bevosita morfologiyaga oid qarashlarni o'z ichiga oladi. Yana shuni ham qayd etish lozimki, eramizdan oldingi 170-90 yillarda Aleksandr maktabi vakillaridan bo'lmish Dionisiy Frakiyskiy qadimgi grek tili uchun sakkizta so'z turkumini (ot, fe'l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko'makchi, ravish, bog'lovchi) ajratib tahlil qilgan. Olimning so'z turkumlarini ajratish bo'yicha qarashlari o'zining aniqligi bilan ajralib turadi: "Ot turlanuvchi

¹ Aristotel. Poetika, adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent, 1980. – B. 3– 149; 39–47.

soʻz turkumi boʻlib, tana yoki narsa (telo-naprimer, kamen; вещь-naprimer, vosptanie) va umumiy hamda xususiyning ifodasidir: umumiy, masalan, odam, xususiy – masalan, Sokrat”² 8 ta soʻz turkumini qayd etish XVI-XVII asrlarda kuzatiladi (slavyan tillarida). Bu M.V.Lomonosovning mashhur “Rossiyskaya grammatika”siga ham oʻz taʼsirini koʻrsatgan. Keyinroq sifatdash sifat turkumi bilan almashtirilgan (Vostokov), undan keyin esa R.P.Pavskiy hamda F.I.Buslaev bu qatorga son turkumini alohida kiritadilar, XX asrda rus tilshunosligida soʻz turkumlari qatorida yuklamalar ham mustahkam oʻrin egallab, bu tizim 10 ta turkumdan iborat tarzida qatʼiylashdi³. L.L.Bulanin soʻz turkumlarini ajratish uchun meʼzonlarni (kriteriya) belgilashda maʼlum tahlillardan soʻng (morfologik va sintaktik birgalikda) semantik va grammatik asosni qayd etadi⁴. Bunda soʻz turkumi maʼnosi turli xil olimlar tomonidan turlicha terminlar bilan belgilanganligi qayd etilib (“asosiy maʼno” – A.M.Zemskiy; “umumiy, mavhum maʼno” – A.I.Smarniskiy; “umumlashtirilgan maʼno” – hozirgi zamon rus tili, 1964;

“umumlashgan – mavhumlashgan maʼno” – A.V.Dudnikov; “leksik-grammatik maʼno” – N.S.Valgina; “kategorial maʼno” – grammatika – 1970; “tasniflovchi maʼno” – A.N.Tixonov; “grammatik maʼno” – A.N.Gvozdev, Steblin – Kamenskiy) kelinganligi, lekin bulardan hodisa mohiyatiga koʻproq “leksik maʼno” termini tanlanishi oʻz isbotini topdi. Shuningdek, tasniflashda morfologik va sintaktik meʼzonlar birlashtirilgani holda grammatik asos sifatida qayd etilishi ham toʻgʻridir⁵.

Umuman olganda, soʻz turkumlariga jahondagi barcha tillarda turlicha munosabatda boʻlganligi hamda tilshunos olimlar oʻzlarning ilmiy qarashlarini bayon qilganligiga qisman guvoh boʻldik. Maqola davomida arab va oʻzbek tillaridagi soʻz turkumlariga boʻlgan ilmiy xusosalardan bahramand boʻlamiz.

Arab tili boy va qadimiy til boʻlib, uning grammatik tizimi juda keng qamrovli. Soʻz turkumlari arab tilining eng asosiy qismlaridan biri hisoblanadi. Arab tilida barcha soʻzlar uch asosiy turkumga boʻlinadi: ism (الاسم), feʼl (الفعال) va yordamchi soʻz turkumi (الحرف). Quyida ularning har biri batafsil tushuntiriladi.

Ismlar - الاسم

Bu turkumga oʻzbek tilidagi ot, sifat, olmosh, son, ravish, feʼlning harakat nomi shakli, sifatdash kabi vazifadosh shakllari, modal soʻzlar kiradi. Misol uchun:

Ot	Sifat	Olmosh	Son	Harakat nomi
كتاب سماء حديقة طفل كُلب	سوداء طويل جميلة لذيذ جيدة	أنت أنا نحن هم أنتما	واحد عشرة عشرون مئة ألف	ذهاب قراءة كتابة سماع دخول

² Соцэкгиз М. Античные теории языка и стиля // Цитата: Л.Л.Буланиннинг “Трудные вопросы морфологии”,

“Просвещение”. – Москва, 1936. –С. 8.

³ Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936. –С.8.

⁴ Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – Москва: Просвещение, 1936. –С.8.

⁵ Galievich Fazliddin Sharipov “Oʻzbek zamonaviy morfologiyasida soʻz turkumlari tasnifining takomillashishi” Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF): 5.723 Directory Indexing of International Research Journals- CiteFactor: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1-230-246

Arab tilida ismlar quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Jins

O'zbek tilidan farqli ravishda arab tilida ismlar ikki jinsga ajratiladi: muzakkar (erkak jinsi) va muannas (ayol jinsi). Misol uchun, **uy** **بَيْت** muzakkar jinsida va **xona**

- **عَرَفَة** muannas jinsida. Bundan tashqari ikkala jinsda ha bir xil ishlatiladigan istisno so'zlar ham mavjud.

إبط	إصبع	كبد	رحم
فرس	دلو	عضد	سروال
عجر	فلك	عنق	قوس

2. Son

Ismlar birlik (مفرد), ikkilik (مثنى) va ko'plik (جمع) shakllarda bo'lishi mumkin.

Masalan:

Birlik - مفرد	Ikkilik - مثنى	Ko'plik - جمع
رس طالبة مَدَّ	رساتن طالباتن مَدَّ	رسون طالبات مَدَّ

3. Holat

Ingliz tilidagi kabi arab tilida ham aniq va noaniq holatlar mavjud, biroq ozgina farq qiladi. Ismlarning aniq holati - **معرفة** va noaniq holati - **نكرة** deyiladi. Misol uchun:

Fe'llar - الفعل

Har bir til grammatikasining eng katta va murakkab mavzulardan biri bo'lgan fe'l so'z turkumi ish-harakat yoki holatni bildiradi va 3 zamonda bo'ladi:

1. O'tgan zamon fe'li - **الماضي الفعل**
2. Hozirgi-kelasi zamon fe'li - **المضارع الفعل**
3. Buyruq fe'li - **الأمر الفعل**

O'tgan zamon fe'li (الماضي الفعل)

O'tgan zamon fe'li ish-harakatni nutq so'zlayotgan paytdan oldin sodir bo'lganini anglatadi va 3 o'zak va 4 o'zak undoshli fe'llarga bo'linadi. Ko'p uchraydigan turi bu 3 o'zak undoshli fe'llardir. I bob 3 o'zak undoshli fe'llarning o'tgan zamon shakli quyidagicha tuslanadi.

Shaxs	Jins	Ko'plik	Ikkilik	Birlik
III	Muzakkar Muannas	كَتَبُوا كَتَبْنَ	كَتَبَا كَتَبَتْ	كَتَبَ كَتَبَتْ
II	Muzakkar Muannas	كَتَبْتُمْ كَتَبْتُنَّ	كَتَبْتُمَا كَتَبْتُمَا	كَتَبْتَ كَتَبْتِ

I	Mz/mn	كَتَبَ		كَتَبَتْ
---	-------	--------	--	----------

Hozirgi-kelasi zamon- المضارع الفعل

Hozirgi-kelasi zamon fe'li nutq so'zlanayotgan payt davomida, undan keyin va ba'zida nutq so'zlanayotgan paytdan avval sodir bo'lgan ish-harakatlarni ifodalaydi va shaxs-sonda quyidagicha tuslanadi:

Shaxs	Jins	Ko'plik	Ikkilik	Birlik
III	Muzakkar Muannas	يَكْتُبُونَ تَكْتُبِينَ	يَكْتُبَانِ تَكْتُبَانِ	يَكْتُبُ تَكْتُبُ
II	Muzakkar Muannas	تَكْتُبُونَ تَكْتُبِينَ	تَكْتُبَانِ تَكْتُبَانِ	تَكْتُبُ تَكْتُبِينَ
I	Mz/mn	تَكْتُبُ		أَكْتُبُ

Buyruq fe'li - الأمر الفعل

Arab tilida "الأمر الفعل" buyruq maylidir. Buyruq maylidagi fe'l II va III shaxsda buyruq, iltimos ma'nolarini (o'qi, o'qing, o'qisin, o'qisinlar kabi), I shaxsda esa xohish-istak ma'nolarini ifodalaydi (o'qiy, o'qiylik kabi). II shaxs uchun quyidagicha tuslanadi:

Yordamchi so'z turkumi - الحروف

Old ko'makchilar (predloglar) - **الجر حرف** o'ziga bog'lanib, undan keyin kelayotgan so'zni qaratqich kelishigida kelishini talab qiladi. Arab tilida tub va yasama ko'makchilar mavjud:

1. Tub ko'makchilar

ي، عِنْدَ، مِنْذُ، بَيْنَ، لِي، فِي، عَلَى، إِلَى، مِنْ، عَنْ، حَتَّى

2. Yasama ko'makchilar

Yasama ko'makchilar (ot-predloglar) mustaqil holatda ham ma'no anglatadigan hamda ko'makchilik vazifasini ham bajaradigan so'zlardir.

Masalan:

1) مَأْمُومًا - old tomon - مَأْمُومًا - oldida - مَأْمُومًا - oldida

2) يُونِيبَ - yon tomon - يُونِيبَ - yonida - يُونِيبَ - yonida

3) تَحْتِ - past tomon - تَحْتِ - tagida - تَحْتِ - tagida

Bundan tashqari murakkab ko'makchilar ham mavjud

- لِنَتِيْجَةٍ - natijasida
- فِي عَضُوْنٍ ...ning davomida
- بِوَسِيْطَةٍ - vositasida
- قَبْلَ ...dan avval
- مِنْ عِنْدِ - huzuridan

Turkiy tilshunoslikda morfologiyaga oid qarashlar arab tilshunosligi ta'sirida IX-XI asrlarda shakllana boshlagan. M.Qoshg'ariy o'zining "Devonu lug'otit turk"⁶ asarining katta qismini "So'z yasalishi" va "Morfologiya"ga bag'ishlangan. Asarning 2-jildi asosan olimning

⁶ Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild. – B. 41–71.

morfologiyaga oid qarashlarini o'zida aks ettirgan. Avvalo, olim so'zlarni uchta turkumga ajratadi va bular ichida fe'l va fe'l shakllari bo'yicha o'z qarashlarini bildirib o'tadi. Professor A.Nurmonov ta'kidlaganidek, "M.Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari X-XI asr turkiy tillar morfologiyasi haqida to'la tasavvur beruvchi qomusiy asardir"⁷. Olim asarda fe'l zamon shakllari, masdar (harakat nomi), fe'l mayllari, son shaklining ifodalanishi, hurmat shakli, bo'lishibo'lishsizlik, nisbat shakllari haqidagi o'z qarashlarini bayon qiladi. Turkiy tilshunoslikda muallifi noma'lum bo'lgan va yozilgan o'rni munozarali holda turgan

"At-tuxfatuz zakiyatu fillug'otit turkiya"⁸ asarining lug'atdan keyin berilgan grammatika qismi ikki jihatdan ahamiyatli

- 1) asarni turkiy tillarning ilk grammatikasi deyish mumkin;
 - 2) solishtirma (chog'ishtirma) grammatikaning ilk namunasi deyish mumkin (A.Nurmonov).
- Kitobning 29-89-betlari leksik-grammatik ocherk tarzida berilgan bo'lib, asosiy grammatikaga oid ma'lumotlar shu qismdadir.

Ilmiy morfologiyaning shakllanish tarixi borasida maxsus ishlarda anchagina keng ma'lumot berilganligini nazarda tutgan holda, biz, bu o'rinda holatni keng sharhlashni o'zimizga maqsad qilib olmadik. O'zbek tili ilmiy morfologiyasining shakllanishida S.Usmonovning xizmatlari ham beqiyos. Olimning "O'zbek tilida so'zning morfologik tuzilishi" kitobi bu boradagi jiddiy tadqiqotlar sirasiga kiradi.

1976 yilda nashr etilgan "O'zbek tili grammatikasi" kitobida tilshunoslik fanining bir qismi sifatida o'rganilib, u tilning grammatik qurilishini tekshirishi aytib o'tilgan. Chunki u so'z va gapning har bir tildagi formal-grammatik tomonlarini- so'zning shakl o'zgarishlarini, so'z qo'shishning, so'z birikmalarining turli ko'rinishlarini, vositalarini va gapning tuzilishini, tiplarini kabi muammolarni o'rganadi. Lekin grammatika termini tilning grammatik qurilishi ma'nosida ham qo'llanib, bu termin keyingi ma'noda ishlatilganda, grammatika fanining tekshirish ob'ektini ifoda qiladi. Til xususiyatlari uning fonetik, leksik va grammatik tuzilishida aks etib, hammasi bir butun sistemani hosil qiladi, demak, tilning grammatik qurilishi uning fonetik qurilishi bilan va leksik sistemasi bilan bog'liqdir: tilning o'zaro bog'langan bo'laklarning yaxlitligidan iborat bo'lishi grammatikaning fonetika va leksikologiya bilan aloqada ekanligini tilimizdagi so'zlar orqali anglanadi. Bundan kelib chiqadiki, tilning hamma tomonlari o'zaro bog'langan, o'zaro shartlangan bo'lib, grammatik qurilish til sistemasining bir qismi ekanligi sezilib turadi. Umuman olganda, grammatika so'zlarni shakllantiradi, biriktiradi, ularning fikr anglatish vositasi sistemasidagi vazifasini namoyon qilib ko'rsatadi.

Tilshunoslik nuqtayi nazaridan, ko'pgina tillarning grammatik qurilishida o'xshashliklar borligini ko'ramiz, lekin, ikkinchi tomondan, bir oilaga kiradigan tillarning orasida ham ma'lum farqlar mavjud. Bunda o'xshashlik nisbatan sintaksisda seziladi, farqlanish, noo'xshashlik esa so'z shakllarida kuchli hisoblanadi

Sh.Shoabdurahmonov, M.Asqarova, A.Xojiev, I.Rasulov, X.Doniyorovlar tomonidan nashr etilgan. Hozirgi o'zbek arabiy tili darsligida so'z turkumlarni 12 turga bo'lib mustaqil so'zlarni - ot, sifat, son, olmosh, fel, ravish; yordamchi so'zlarni - ko'makchi, bog'lovchi, yuklama; bundan tashqari modal so'zlar, undov va taqlid so'zlar tarzida o'rganganligini ko'ramiz. Lekin "O'zbek

⁷ Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent, 1960–1963. II jild. – B. 41–71.

⁸ Фозилов Э., Зияева М.Т. Изысканный дар тюркскому языку. – Тошкент: Фан, 1978. – Б.3–450.

tili grammatikasining praktikumi”⁹ kitobida esa so‘z turkumlarni to‘rtta katta gruppaga, turkumga ajratgan:

1. Mustaqil so‘zlar – ot, sifat, son, olmosh, ravish.
2. Yordamchi so‘zlar – ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama.
3. Undov va taqlid so‘zlar.
4. Modal so‘zlar.

A.Sodiqov, A.Abdulazizov, M.Irisqulovlarning 1981 yilda chop etilgan “Tilshunoslik kirish” darsligida so‘z turkumlarni boshqa tillar – ingliz, nemis va fransuz tillari bilan qiyoslagan holda o‘rganishga, mohiyatiga yanada chuqurroq e‘tibor berishga qaratilgan.

Bunda so‘z turkumlarni ajratishning uchta qonuniyati borligini ta’kidlaydi:

1. So‘z turkumlarining kategorial belgilari.
2. So‘zlarni turkumlarga ajratish prinsplari.
3. Turli tillar so‘z turkumlari.

Olimlar ham so‘zlarni turkumlarga ajratish uchun asos bo‘ladigan mezonlar, belgilar, asoslari 3 turga bo‘ldi:

1. Strukturalizmga bo‘lgan davr.
2. Strukturalizm davri.
3. Strukturalizmdan keyingi davr.

Tilshunoslikda strukturalizm oqimi paydo bo‘lgandan so‘ng 30- yillargacha so‘z turkumlarni uch asosiy belgisi orqali ajratgan:

1. So‘zlarning leksik manosi.
2. So‘zlarning morfologiya belgilari, yani so‘zning grammatik formasi.
3. So‘zlarning gapdagi sintaktik vazifasi

Bir so‘z bilan aytganda, jahon tilshunosligi taraqqiyotida til grammatikasi va morfologik xossalari o‘rganish masalasi dolzarb bo‘lib turibdi. Xususan, arab va o‘zbek tillarining morfologik sathi va strukturasi o‘rganish masalasida ham ko‘plab tadqiqotlar va izlanishlar hanuz davom etmoqda. Albatta, asosiy qolip va tahliliy mexanizmlar sohaning salohiyatlari olimlari tomonidan yaratilgan. Ammo chuqur fundamental tadqiqotlarni olib borishning ehtiyoji hanuzgacha mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dusmatov Kh. About the Art of Askiya. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. 2017. 5-tom. 12-son. –P. 32-38
 2. Дусматов Х. Об узбекском искусстве игры слов. The Way of Science. 2014/3. –С. 89.
 3. Dosmatov H. About some features of uzbek jokes. Конференции, 2020.
 4. Дўсматов Х. Types and interpretation of the uzbek national pun. FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ. 2021/3. –P. 152-158
 5. Dosmatov H. LINGUISTIC PHENOMENA ASSOCIATED WITH WORD GAMES. International Academy of Theoretical and Applied Sciences in Theoretical & Applied Science Theoretical & Applied Science. 2021/5/30. Volum: 97. –P. 108-111
 7. Dusmatov H. UZBEK NATIONAL WORD GAMES. Theoretical & Applied Science, 2021. Volum: 98. –P. 538-542
- Qayumiy H., Dolimov S. Grammatika

⁹ O‘zbek tili grammatikasining praktikumi. Toshkent: O‘qituvchi, 1981.

8. //«Sarf» va «Nahv» . – Toshkent, 1933– 1934.
9. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(06), 112-117.
10. Мирзааҳмедович, Х. Ғ., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(6).
11. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. SCIENCE, INNOVATION, EDUCATION: TOPICAL ISSUES OF THE XXI CENTURY, (10th June),103-106
12. Hasanov M., Abzalova M. Arab tili grammatikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2019, (65 bet).
13. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. Darslik. – Toshkent, 2009, (39, 257-258 betlar).
14. Носиров О., Юсупов М. Ан-На'йм арабча-ўзбекча луғати. – Наманган, 2014.
15. www.ziyouz.com
16. www.arabic.uz.